

Túneis imersos para Vitória e Cariacica: vantagens estratégicas

Prandina, J.R.R.
UnB, Vitória, Brasil

Celestino, T.B.
UFSC, São Carlos, Brasil

RESUMO: Este artigo faz análise da viabilidade da substituição de uma ponte estaiada por um túnel imerso, alternativa para a ponte entre Vitória e Cariacica. Esta ponte estaiada tem custo estimado em R\$ 327 milhões, apresentando limitação crítica: altura máxima de 20 metros para embarcações, incompatível com a altura operacional da ponte Darcy Castello Branco (3ª Ponte de Vitória), de 70 metros, podendo comprometer futuramente o desenvolvimento das atividades portuárias e náuticas da região. Propõe-se o túnel imerso como solução estratégica, eliminando restrições de altura e viabilizando operações de embarcações de quaisquer alturas, futuras expansões portuárias e atividades náuticas de caráter turístico, residencial e comercial. Demonstra-se o custo adicional do trecho em túnel como um investimento estratégico que preserva o potencial econômico de crescimento da região, ao contrário da ponte, que o limita, destacando-se como opção vantajosa ambiental e operacionalmente, especialmente para Baía de Vitória, com seu potencial de navegação.

1 INTRODUÇÃO

Vitória é a capital do estado do Espírito Santo, que se desenvolve ilha com um diâmetro equivalente de 13 km. É a capital do estado do Espírito Santo, com aproximadamente 323 mil habitantes (IBGE, 2022). É o núcleo econômico da Grande Vitória (GV), cercada por outros 4 municípios (Figura 1): Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana. A população residente total destes 5 municípios da GV é de cerca de 1,8 milhão de pessoas. O número de pessoas que chegam a Vitória e deixam a ilha por meio de suas conexões rodoviárias chega a 227.000 pessoas todos os dias (IJSN, 2015). Sozinho, o estado do Espírito Santo exporta mais de 60% do minério de ferro, cerca de 90% das rochas ornamentais exportadas do país (IJSN, 2023), se mantém na 3ª posição da produção de petróleo, com uma média de 170 mil barris por dia

(ANP, 2024, qpuad Martins 2024), tendo apenas 3,9% dos 203 milhões de habitantes brasileiros (IBGE, 2022). No Censo 2010, a população do Espírito Santo chegou a 3,5 mi hab, sendo que na edição de 2022, esse número subiu para 3,83 mi hab, um crescimento de 9%, firmando-se como a maior taxa de crescimento registrada entre os estados do Sudeste. O PIB per capita do Espírito Santo é o 5º entre os estados brasileiros, 13% acima da média geral, e Vitória possui um PIB per capita 142% maior em comparação com esse mesmo número. Por fim, em 2023 para encerrarmos este panorama bastante positivo, o setor industrial avançou 9,1%, marcando o melhor desempenho para a categoria desde 2011, quando o aumento havia sido de 12,3%, de acordo com o PIB divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IJSN, 2023). Vitória e Cariacica, parte da conurbação da Grande Vitória,

necessitam de melhores conexões para reduzir o congestionamento do tráfego, os tempos de viagem viárias, além de induzir e promover novos eixos de crescimento para garantir o equilíbrio do aumento da qualidade de vida dos habitantes da região.

1.1 As ligações viárias existentes em Vitória

O canal da baía de Vitória separa a ilha de Vitória por distâncias que variam entre 150 a 1.500 metros de largura para lâmina d'água, sendo menores no lado nordeste e maiores no sudoeste. Duas pontes existentes conectam Vitória, na sua porção sudoeste, à Cariacica e Vila Velha:

- i) Florentino Avidos (1927, 1ª Ponte ou 5 pontes)
- ii) Ponte do Príncipe (1979, 2ª Ponte)

Figura 1. Ponte Florentino Avidos e Ponte do Príncipe

A porção norte e nordeste do canal da baía de Vitória têm mais 4 pontes, sendo 3 delas ligando a porção insular da capital a sua porção terrestre no norte e nordeste da ilha, (Carlos Lindemberg, Camburi, Ayrton Senna) e uma conectando Vila Velha a Vitória, a Ponte Darcy Castello de Mendonça (3ª Ponte). Em pesquisa que realizamos em 2011, comparamos outras duas cidades principais de suas regiões metropolitanas, que também necessitam de pontes para suas ligações viárias, como Bilbao na Espanha e Pittsburgh nos EUA, e verificamos que a quantidade de pontes por habitante em Vitória é cerca de 4 vezes menor que ambas essas capitais.

Esta pouca quantidade de ligações viárias pode ser um dos fatores de impacto negativo que levam, por exemplo, ambas as cidades internacionais citadas a terem uma atratividade muito maior, por exemplo, ao número de passageiros em seus aeroportos internacionais. A parte norte da ilha possui três pontes adicionais para o continente, mas elas são mais curtas e atendem ao tráfego arterial, não funcionando como vias arteriais principais.

2 O PROJETO DA NOVA PONTE ENTRE VITÓRIA E CARIACICA

Um projeto funcional foi divulgado pelo governo do estado do Espírito Santo, o que poderá vir a ser a 7ª ponte de Vitória sobre o canal da sua baía e dos trechos que a circundam, essa destinada a conectar Cariacica. É mais uma solução para oferecer integração do sistema viário ao Sudoeste da ilha de Vitória e ao Nordeste de Cariacica, conectando o tráfego ao novo sistema viário arterial ES-080. É um projeto de ligação concebido para a capital, que conectará a ilha a Cariacica.

Tabela 1. Comparativo entre nº de OAE – Obras de Arte Especiais que formam as ligações viárias, população das regiões metropolitanas e passageiros (pass) transportados

Região Metropolitana	População (2022)	População do Município
Vitória, Brasil	1.800.000	322.000
Bilbao, Espanha	980.000	354.000
Pittsburgh, EUA	2.400.000	302.000

Aeroportos	Passageiros por Ano (2023)	Pass / Pop Total
Vitória	3.200.000	1,78
Bilbao	4.500.000	4,59
Pittsburgh	9.800.000	4,08

Região Metropolitana	Ligações Viárias	Habitantes por Ligação Viária
Vitória	6	53.667
Bilbao	15	23.600
Pittsburgh	21	14.381

Adicionalmente, devido a diferentes possibilidades, como 2 ou 3 túneis especulados (PDTU, 1998, 2007) através do Maciço Central da ilha e Serafim Derenzi, o eixo desta ligação se torna uma solução muito adequada. A Figura 2 mostra o projeto da ponte, um tabuleiro de concreto de 2,1 km entre acesso e saída do eixo principal da travessia.

Figura 2. O Projeto da nova Ponte entre Vitória e Cariacica sobre o canal da baía de Vitória (DER, 2014).

A menor distância em sobre lâmina d'água entre dois pontos localizados em terra sob a projeção da ligação viária é de cerca de 610 m. No entanto, o tabuleiro principal da ponte se estende por mais de 2,1 km, porque a ponte sobrevoa mais de 1.000 metros sobre a plataforma terrestre no lado de Cariacica como um viaduto. A ponte é alimentada pela Avenida Florentino Avidos e pela ES-080 no lado de Cariacica. No lado de Vitória, é alimentada pela Avenida Dário Lourenço de Souza e pela Avenida Serafim Derenzi. O projeto de ligação entre Vitória e Cariacica tem seus impactos ambientais relatados em documento emitido pelo DER-ES (2014). A Figura 3 destaca a rede rodoviária descrita para alimentar a ponte em ambos os lados, um sistema de aterros sobre área marítima, elevados e pontes que totalizam um sistema viário de 7,9 km.

Porém, o projeto de ligação entre Vitória e Cariacica tem a altura máxima dos elementos de mesoestrutura, tais como vigas ou fundo de perfis caixão em 20 metros apenas.

Figura 3. Sistema de elevados e pontes do projeto da nova Ponte entre Vitória e Cariacica (DER, 2014).

2.1 Alturas das Pontes sobre Canais de Portos

Diferentes alturas têm sido praticadas em diferentes canais portuários marítimos, tais como o da baía de Vitória e de Santos-Guarujá, por exemplo. Enquanto a 3ª Ponte de Vitória (Darcy Castello Branco), tem cerca de 70 metros de altura, em Santos, a demanda de altura para passagem das embarcações típicas era de 85 metros de altura. A Figura 4 mostra que uma embarcação de esportes náuticos a vela, de médio porte, com altura de mastro de 19 metros, o que inviabilizaria, por exemplo, sua passagem sobre a ponte proposta para a nova Vitória e Cariacica. Pontes de baixa altura sobre canais portuários podem

apresentar diversas desvantagens a longo prazo, especialmente considerando o desenvolvimento contínuo das embarcações.

Figura 4. Altura de barcos Classe 40: 19 metros de mastro (Dottori, 2024)

A restrição de altura traz como principal desvantagem a limitação da passagem de navios típicos de grande porte de operações portuárias. Embarcações modernas, como navios porta-contêineres e navios de cruzeiro, têm aumentado suas dimensões, exigindo maior altura livre (gabarito vertical) sob as pontes. Pontes baixas impedem a entrada desses navios, prejudicando a competitividade do porto e limitando o crescimento econômico da região. Além disso, a dificuldade de expansão com a presença de uma ponte inadequadamente baixa dificulta ou mesmo impede a expansão das atividades portuárias, limitando a capacidade de futuros portos de receber navios maiores e atender à crescente demanda por transporte marítimo. Como impactos indiretos, há a necessidade

3 ALTERNATIVAS PARA SOLUÇÃO DE LIGAÇÃO VIÁRIA VITÓRIA CARIACICA EM TÚNEL IMERSO

Para conectar Vitória e Cariacica por meio de um túnel imerso no mesmo eixo, mantendo-se o projeto funcional dos acessos, uma rampa de transição mergulha no sentido Cariacica levando a uma inclinação de cerca de 3% até atingir-se a profundidade de cerca de até 15 metros, conforme verifica-se na batimetria típica da região do canal. Na Figura 6, o nível mais baixo de 12 m foi atingido no fundo do mar. É importante registrar que os trabalhos de operação e manutenção mantêm um nível como o mínimo ou o aprofundam, dependendo dos projetos e das exigências das operações de calado dos navios.

Figura 5. Batimetria do canal da baía de Vitória (Veronez Jr. et al, 2009)

As condições geotécnicas no eixo do túnel estão sendo consideradas semelhantes às próximas ao trecho estaiado da ponte. Na verdade, dezenas de sondagens do projeto ao longo do canal da baía de Vitória estão disponíveis e há uma predominância de silte arenoso levemente consolidado e argilas marinhas siltosas.

Figure 6. Profundidade do canal (Veronez Jr. et al, 2009)

O leito rochoso geralmente está a mais de 30 metros de profundidade. Raramente ocorre em profundidades menores que 20 metros. Referenciando as investigações geotécnicas básicas conduzidas para o projeto da ponte em tela, um total de 18 sondagens foram realizadas, conforme localizado na Figura 7, rotuladas SP (Standard Penetration Test, em português Ensaio de Penetração Padrão) e o resumo básico das informações geotécnicas dos perfis dos alinhamentos 4 e 5 são mostrados na Figura 8. Pontes de baixa altura sobre canais portuários podem apresentar diversas desvantagens a longo prazo, especialmente

considerando o desenvolvimento contínuo das embarcações.

Figura 7. Demarcação dos furos de sondagens (apud Prandina, 2016)

Figura 8. Sedimentos e embasamento rochoso (apud Prandina, 2016)

3.1 Possibilidades para a solução mista em túnel imerso no eixo de travessia do canal

A demanda do projeto funcional da ponte proposta é a combinação de pistas rodoviárias para veículos e BRT (corredor de ônibus), além da presença de ciclovias conforme verifica-se na Figura 9. A proposta de túnel imerso possui basicamente 3 seções longitudinais distintas:

- i) o túnel/ acesso norte em Vitória;
- ii) o túnel/ acesso sul em Cariacica;
- iii) a travessia subaquática total até o lado de Cariacica.

O projeto compreende ciclovias dos dois lados, apenas 2 faixas principais de fluxo geral por sentido e 2 faixas centrais para BRT, sendo que tal soma significa uma largura total de 36,8 metros de seção transversal.

Considerando ligações e curtas distâncias entorno de 1 km, uma nova abordagem tem sido adotada: diferentes modos de transporte dentro dos tubos imersos. No caso do projeto Santos-Guarujá, este

compreende uma ciclovia e uma faixa dedicada ao BRT em cada sentido, mas sem separação física.

Figura 9. Demanda de modais rodoviário e cicloviário para ponte Vitória-Cariacica (apud Prandina, 2016)

A pouca diferença métrica entre demanda do projeto da nova ponte e daquela detalhada no projeto do túnel Santo Guarujá induz que poucas diferenças executivas serão necessárias para se computar o custo comparativamente dessa travessia. Além disso, as vantagens estratégicas podem justificar eventuais custos construtivos adicionais utilizando-se a travessia subaquática em túnel imerso, uma vez que as limitações de altura de embarcações serão eliminadas.

Figure 10. Segmento em túnel imerso da travessia subaquática de Santos-Guarujá com 34,9 metros de largura total externa (Dersa, 2013).

3.2 Custos aproximados adicionais do trecho em túnel imerso

Em 2014, o trecho em ponte estaiada foi estimado em 178 milhões de reais, sendo que a correção monetária de 10 anos (IPCA) é de 84%, trazendo este valor para 327 milhões. Adotando-se a premissa de que tal estimativa de custo tem boa acurácia, os aterros necessários devem ser considerados dobrados para o ponto de conexão entre ponte e túnel em Vitória, passando a serem estimados adicionais de 73 milhões somente para novos aterros. De acordo com Prandina (2024), o custo de construção de túneis imersos pode

variar consideravelmente devido a diversos fatores. Estes incluem o comprimento do túnel, as condições do solo, a profundidade de imersão, as preocupações ambientais, os custos de mão de obra e a complexidade da engenharia. Os túneis imersos são tipicamente uma das opções de construção de túneis mais caras. Isso se deve ao seu método de construção, que envolve a pré-fabricação de segmentos de túnel em uma doca seca, flutuá-los até o local e submergi-los em uma vala pré-dragada.

Tabela 2. Custos estimados de construção do projeto proposta em ponte para Vitória e Cariacica (DER, 2014)

Estruturas/Atividades	Valores
Ponte Estaiada	R\$ 178.300.000,00
Obras de Arte dos Acessos no Município de Vitória	R\$ 226.600.000,00
Obras de Arte dos Acessos no Município de Cariacica	R\$ 242.240.000,00
Interseções com a BR 101 e Rodovia José Sette	R\$ 16.700.000,00
Pavimento Flexível	R\$ 77.700.000,00
Pavimento Rígido	R\$ 56.760.000,00
Cortes e Aterro	R\$ 37.180.000,00
Drenagem e Sinalização	R\$ 9.500.000,00
Total	R\$ 844.980.000,00

Recentes projetos de túneis ao redor do globo e o próprio projeto do túnel Santos Guarujá demonstram que os custos adicionais de construção para travessia em túnel podem ser assim estimados: custo unitário de 200 milhões de dólares por km multiplicado pela distância da travessia em túnel imerso, sendo esta distância aproximadamente 600 metros para o eixo proposto, retornando depois aos segmentos em viaduto do lado de Cariacica. Assim, com um custo do seguimento em túnel estimado em 120 milhões de dólares (hoje 720 milhões), o custo total adicional para a solução em túnel somaria R\$ 793 milhões. Trazendo todo o valor do projeto para presente, temos que a estimativa total seria de R1,55 bilhão. Assim, o projeto do mesmo sistema viário, com o trecho da ponte estaiada substituído por túnel imerso, visto que o valor total estimado do projeto de 2014 do sistema viário proposto, excluindo-se a ponte estaiada, substituída por um túnel imerso de cerca de 600 metros, o custo total seria de R\$ 2,0 bilhões. Assim, a diferença percentual para inclusão da solução de túnel imerso seria de cerca de 30% superior.

3.3 Discussão sobre ganhos estratégicos

Na presente data, ambas as pontes Florentino Avidos e do Príncipe que permitem a ligação entre Vitória, Cariacica e Vila Velha, aparentemente, se constituem de justificativas para que a futura nova ponte entre Vitória e Cariacica tenha apenas 20 metros de altura entre a lâmina d'água e o elemento estrutural da mesoestrutura que condiciona a passagem de embarcações. Ocorre que a vida de serviço dessas estruturas encontra-se no limite e é possível que um estudo de viabilidade da substituição total ou parcial

dessas demonstre que as atividades econômicas propiciadas por novos portos e fluxo de embarcações de maior porte, vocação do canal da baía de Vitória, justifiquem investimentos públicos e/ou privados para tais realizações. Sendo assim, estrategicamente, um acréscimo relativamente pequeno de 30% segundo as premissas adotadas, ainda que os custos de túneis no Brasil sejam maiores que no exterior, valores de custos de construção entre 30 e 50% parecem justificar a adoção de túnel imerso para o segmento em ponte estaiada. Túneis imersos tem sido adotados em canais com vocação portuária, entre 500 metros e 2 km de largura marítima e/ou fluvial, mostrando-se solução estratégica, sendo a opção escolhida em diversos países do mundo, tais como Canadá (Figura 11), Inglaterra, Holanda, Turquia, dentre outros.

Figure 11. Novo túnel do Rio Fraser (apud Construction Canada, 2024 foto: cortesia do Governo de British Columbia, apud 2024).

Celestino (2011) apresenta uma série de projetos em canais portuários, de grande movimento operacional que realizaram obras de túneis imersos, mesmo com os embaraços operacionais quando a execução da obra conflitava com a operação. Neste caso, haverá menores impactos operacionais dos que os conhecidos uma vez que a zona de produção dos elementos pré-moldados provavelmente não interferirá com a operação portuária.

Figure 12. A 3ª Ponte de Vitória com vão livre de 70 m e a entrada do canal da baía de Vitória (apud Prandina, 2016).

4 CONCLUSÃO

Há custos adicionais, com um aumento estimado de 30% no custo total do projeto do governo do estado para ligar Cariacica a Vitória por um novo eixo sudoeste na ilha de Vitória, em que a substituição de um trecho de ponte estaiada proposta entre Vitória e Cariacica por um túnel imerso se justifica estrategicamente. Os principais argumentos que sustentam essa conclusão são: (i) Eliminação da limitação de altura para embarcações. A ponte proposta, com apenas 20 metros de altura, inviabilizaria a passagem de navios de grande porte e embarcações como veleiros, prejudicando o potencial portuário e o desenvolvimento econômico da região. O túnel imerso elimina essa restrição, permitindo a livre navegação.

As condições geotécnicas favoráveis, uma vez que as características do solo na região, com o leito rochoso a mais de 30 metros de profundidade, tornam a solução em túnel imerso tecnicamente viável e até mesmo com menores riscos geotécnicos do que a construção da ponte. Outros projetos internacionais: a adoção de túneis imersos em canais portuários em diversos países, como Canadá, Inglaterra, Holanda e Turquia, demonstra a viabilidade e a eficácia dessa solução em contextos semelhantes.

Por último, há a real possibilidade de substituição das pontes existentes, Florentino Avidos e do Príncipe, que estão com sua vida útil chegando ao limite, a construção do túnel alinhado com a possibilidade futura de substituição destas, maximiza o potencial portuário da região.

A preços unitários bastante conservadores, há acréscimo no custo em relação aos ganhos estratégicos, sendo esse aumento de cerca de 30% no custo, considerado relativamente pequeno se comparado aos benefícios estratégicos de longo prazo, como o fomento da atividade portuária, o desenvolvimento econômico e a melhoria na qualidade de vida da população, além das reduções de impactos paisagísticos e naturais no meio urbano.

5 REFERÊNCIAS

ANP. 2024. *Produção de petróleo no ES cresce 23% com retomada de campos em terra e mar. Petróleo Energia.*
<https://www.petroleoenergia.com.br/producao-de-petroleo-no-es-cresce-23-com-retomada-de-campos-em-terra-e-mar/> (Acessado em 16 de dezembro de 2024).

Celestino, T.B. 2011. *Ligação Santos-Guarujá alternativa em túnel imerso*. Instituto de Engenharia do Estado de São Paulo.

<https://www.institutodeengenharia.org.br/site/wp-content/uploads/2017/10/arqnot6023.pdf> (Acessado em 01 de novembro de 2024).

Construction Canada. 2024. *B.C. to soon get a new immersed eight-lane tube tunnel*.

<https://www.constructioncanada.net/b-c-to-soon-get-a-new-immersed-eight-lane-tube-tunnel/> (Acessado em 16 de dezembro de 2024).

DER-ES. 2014. *Avaliação de impacto ambiental da 4ª Ponte*. Departamento de Estradas de Rodagem, Secretaria de Transportes e Obras Públicas do Estado do Espírito Santo, Vitória, Brasil.

Dersa-SP. 2013. *Submerso: Túnel Santos-Guarujá*. Dersa-SP - Desenvolvimento Rodoviário S.A, São Paulo, Brazil. http://www.abms.com.br/wp-content/uploads/2013/11/EstanislauMarcka_TuneisImersos.pdf (Acessado em 10 de junho de 2016).

Dottori, M. 2024. *Minuto Náutico*.

<https://www.minutonautico.com.br/regatas-reais-e-virtuais-blog/brasil-na-globe-40> (Acessado em 16 de dezembro de 2024).

IBGE. 2022. *Cidades*. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/vitoria/panorama> (Acessado em 06 de setembro de 2023).

IBGE. 2023. *Cidades*. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/vitoria/panorama> (Acessado em 16 de dezembro de 2024).

IJSN. 2023. Espírito Santo se consolida como maior exportador de rochas ornamentais do Brasil.

<https://www.es.gov.br/Noticia/espírito-santo-se-consolida-como-maior-exportador-de-rochas-ornamentais-do-brasil> (Acesso em 16 de dezembro de 2024).

Martins, A. 2024. *Produção de petróleo no ES cresce 23% com retomada de campos em terra e mar*. *Petróleo Energia*.

<https://www.petroleoenergia.com.br/producao-de-petroleo-no-es-cresce-23-com-retomada-de-campos-em-terra-e-mar/> (Acessado em 16 de dezembro de 2024).

PDTU. 1998. *Plano Diretor de Transporte Público da Região Metropolitana de Vitória*. Secretaria de Transportes e Obras Públicas do Estado do Espírito Santo, Vitória, Brasil.

PDTU. 2007. *Plano Diretor de Transporte Público da Região Metropolitana de Vitória*. Secretaria de Transportes e Obras Públicas do Estado do Espírito Santo, Vitória, Brasil.

Prandina, J.R.R. 2016. *The Vitoria immersed tunnel southwest link*. GeoOttawa Conference, Canadian Tunnelling Association, Ottawa, TAC.

Prandina, J.R.R. 2024. *Seven tunnels to the Greater Vitória and their geotechnical aspects*. XXI Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, Balneário Camburiú, Brasil.

Veronez, Jr, P.; Bastos, A.C.; Quaresma, V.S. 2009. Morphology and sedimental distribution in a tropical estuarine system: Vitória Bay. *Brazilian Geophysics Journal*, 27(4), 609-624.